

जॉन डीवी की शिक्षा दृष्टि और उसकी प्रासंगिकता

John Dewey's Vision of Education and its Relevance

Paper Id : 18489 Submission Date : 09/01/2024 Acceptance Date : 21/01/2024 Publication Date : 25/01/2024

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10663264

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

सरोज कुमारी

शोधकर्त्री
शिक्षा विभाग
लॉर्ड्स विश्वविद्यालय
अलवर, राजस्थान, भारत

सुशील कुमार

प्रोफेसर
शिक्षा विभाग
लॉर्ड्स विश्वविद्यालय
अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश

जॉन डीवी एक महान शिक्षाशास्त्री थे। उनके द्वारा प्रज्वलित ज्ञान की ज्योति आज भी विश्व को शिक्षा की नवीन दिशा दे रही है। उनका प्रभाव आधुनिक शिक्षा पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने शिक्षा में क्रियात्मक पद्धति, प्रगतिशील विद्यालय, क्रियाप्रधान पाठ्यक्रम, वैयक्तिकता तथा सामाजिकता का समन्वय आदि विचारों का आज भी अनुकरण किया जा रहा है। डीवी ने बाल केन्द्रित शिक्षा को महत्व दिया है। तथा बालकों के व्यक्तित्व का विकास सामाजिक वातावरण द्वारा करने पर बल दिया। उन्होंने आज के भौतिकवादी युग के अनुसार शिक्षा योजना बनाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज विश्व की आधुनिक शिक्षा की संरचना डीवी की विचारधाराओं पर टिकी है।

सारांश का
अंग्रेज़ी अनुवाद

John Dewey was a great educationalist. The light of knowledge lit by him is still giving new direction of education to the world. His influence is clearly visible on modern education. His ideas of functional method in education, progressive school, activity-oriented curriculum, coordination of individuality and sociality etc. are being followed even today. DV has given importance to child centered education. And emphasis was laid on developing the personality of children through social environment. He made an education plan according to today's materialistic era. Therefore, we can say that today the structure of modern education in the world is based on the ideologies of DV.

मुख्य शब्द

जॉन डीवी, शिक्षा दृष्टि, वर्तमान प्रासंगिकता।

मुख्य शब्द का
अंग्रेज़ी अनुवाद

John Dewey, Education Vision, Current Relevance.

प्रस्तावना

विश्व में कई महत्वपूर्ण विचारधाराएँ उत्पन्न हुईं, जिसने मानव समाज को प्रभावित किया। इसमें सबसे प्राचीन विचारधारा आदर्शवाद की थी, जिसने नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना पर बल दिया। इसके बाद प्रकृतिवादी दर्शन आया। जिसने मनुष्य के स्वाभाविक विकास को महत्व दिया। तत्पश्चात् यथार्थवादी दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे इंद्रियों से यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया। लेकिन समय, परिस्थिति व आवश्यकता के बदलने के साथ-साथ एक नवीन एवं आधुनिक विचारधारा ने जन्म लिया, जिसके प्रणेता जॉन डीवी थे। इस वैज्ञानिक विचारधारा को प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद के नाम से जानते हैं। यह प्रयोगवाद, आदर्शवाद व प्रकृतिवाद के मध्य की विचारधारा है।

प्लेटो ने 'विचार' को सत्य मान, रूसो ने 'प्रकृति' को तथा मांटेसरी ने 'इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकरण को' तो डीवी ने 'अनुभव तथा प्रयोग' को सत्य माना है। वे सभी चीजों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसते हैं और तभी सत्य मानते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में डीवी का शिक्षा दर्शन विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व:-

वर्तमान परिपेक्ष्य में संचालित विद्यालय में बालकों को सिर्फ सैद्धान्तिक ज्ञान दिया जाता है। जीवन की वास्तविकताओं से बालक को परिचित नहीं किया जाता है। वर्तमान शिक्षा बालक को अच्छे अंक लाने के लिए तो प्रेरित करती है। परन्तु अच्छे नागरिक बनने के गुण विकसित करने में कहीं न कहीं असमर्थ है। जॉन डीवी के अनुसार बालक का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब वह शिक्षा के द्वारा अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। यह परियोजनावादी शैक्षिक विचारों को व्यावहारिकता में लाने पर ही सम्भव है। इसके द्वारा ही बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। इसी कारण से शोधार्थी ने इस विषय पर अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस की।

समस्या अभिकथन:- "जॉन डीवी की शिक्षा दृष्टि और उसकी प्रासंगिकता"

अध्ययन का

उद्देश्य

1. जॉन डीवी की शैक्षिक विचारधारा का अध्ययन करना।
2. जॉन डीवी के दार्शनिक विचारों का अध्ययन करना।
3. जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन की वर्तमान प्रासंगिकता का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

जॉन डीवी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया में रूप में स्वीकार करते हैं। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में शिक्षा को प्रगतिशील, क्रिया प्रधान, सामाजिकता का समन्वयन का समावेश मिलता है। शोधकर्ता ने जॉन डीवी के साहित्य का गहन अध्ययन किया तथा पूर्व में किये गये शोध अध्ययन को आधार मानकर उनकी शिक्षा दृष्टि की वर्तमान शिक्षा में प्रासंगिकता पर अध्ययन करने का विचार बनाया।

व्यास, भवानी शंकर (2000), जॉन डीवी के जीवन दर्शन तथा उनके शिक्षा दर्शन के अध्ययन पर शोध कार्य किया। तथा निष्कर्ष में पाया कि जॉन डीवी के जीवन दर्शन एवं शिक्षा दर्शन के बीच हाशिये नहीं खींचे जा सकते। दोनों का लक्ष्य एक है-व्यापक समाज बोध से मानव कल्याण को सार्थक बनाना।

झा, चारु (2003) जॉन डीवी जीवन दर्शन प्रासंगिकता का अध्ययन विषय पर अध्ययन किया और निष्कर्ष में पाया कि जॉन डीवी ने बुनियादी शिक्षा पर बात की है। जिससे बुनियादी समस्याओं का समाधान हो सके। आत्मनिर्भरता पर दुःख सह्यदयता और साधु चरित्रता हमारी सबसे बुनियादी जरूरतें हैं। विश्व को विनाश से, अति उपयोगिता से यदि बचाना है तो नये परिपेक्ष्य में डीवी के जीवन दर्शन का स्वीकार करना होगा।

जोगी, बल्लीराम (2012) जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन की वर्तमान में प्रासंगिकता का अध्ययन पर शोध किया तथा निष्कर्ष में पाया कि आत्म नियंत्रण के द्वारा बालकों में सदचरित्र का विकास किया जा सकता है।

राजवत, संजीत कंवर (2016) जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन विषय पर शोध किया तथा उन्होंने निष्कर्ष रूप में बताया कि शिक्षा ही सत्य की उपलब्धि हैं और कतृव्यों का बोध कराती है। यह निरपेक्ष सत्य का ज्ञान कराती है। इन्होंने मानवीय सदगुणों को सर्वोपरी बताया।

हामिद, साहिमा (2022) वर्तमान परिपेक्ष्य में जॉन डीवी का ऐतिहासिक शिक्षा दर्शन का अध्ययन विषय पर शोध किया तथा निष्कर्ष में पाया कि शिक्षा के प्रति डीवी का दृष्टिकोण बालकेन्द्रित था। उनका अनुभव और शिक्षा से सम्बन्धित दर्शन बच्चों में सामाजिक दक्षता का विकास करना था। ताकि बालक समाज का एक मूल्यवान सदस्य के रूप में लोकतान्त्रिक गुणों और आदर्शों का पालन कर सकें।

हुसैन, मोहम्मद जैन्सू (2023) ए कट्रीकल असेसमेंट ऑफ जॉन डीवी फिलोसॉफी ऑफ एज्युकेशन विषय पर अध्ययन किया तथा निष्कर्ष में पाया कि बच्चों के विकास के लिए शिक्षा दर्शन के अन्तर्गत स्वतंत्रता, निष्पक्षता और लोकतान्त्रिक गुणों का समावेश होना आवश्यक है ताकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक चिंतन सामाजिक कुशलता का विकास के आधार पर शिक्षा व्यवस्था की योजना बनाई जा सके।

सामग्री और
क्रियाविधि

विश्लेषण

प्रस्तुत शोध में दार्शनिक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। किसी भी दार्शनिक समस्या का व्यवस्थित रूप से किया गया अध्ययन ही दार्शनिक शोध होता है। और इस शोध को करने के अपनाई गई अनुसंधान विधि दार्शनिक शोध विधि कहलाती है।

शोध अध्ययन के स्रोत: -

1. जॉन डीवी द्वारा रचित ग्रन्थ।
2. जॉन डीवी पर किये गये शोध कार्य
3. जॉन डीवी के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छपे लेखों का अंश
4. जॉन डीवी के संबंध में लिखी पुस्तकें।

जॉन डीवी की शिक्षा दृष्टि और उसकी प्रासंगिकता:-

शिक्षा का अर्थ:-

जॉन डीवी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते थे। उनके अनुसार न तो शिक्षा साध्य है और न मनुष्य जीवन की तैयारी का साधन, यह तो स्वयं जीवन है। जॉन डीवी के अनुसार मनुष्य कुछ जन्मजात शक्तियाँ लेकर पैदा होता है और सामाजिक चेतना में भाग लेने से उसकी इन शक्तियों में विकास होता है। इन जन्मजात शक्तियों को डीवी ने शिक्षा का मनोवैज्ञानिक व सामाजिक पक्ष कहा है। मनोवैज्ञानिक पक्ष में बालक की जन्मजात शक्तियाँ, रुचियाँ व व्यक्तिगत विशेषताएँ आती हैं तथा सामाजिक पक्ष में सामाजिक दशाएँ, परिवार, संघ समूह, सभ्यता व संस्कृति आदि आते हैं। बालक समाज में जन्म लेता है तथा सामाजिक सहयोग से विकास करता है, इसलिए उसकी शैक्षिक प्रक्रिया समाज के उन्नयन से संबंधित होती है। डीवी ने अपने शिक्षा दर्शन में प्रयोग व अनुभव को प्रमुख स्थान प्रदान दिया है। उनका मानना है कि व्यक्ति इस जगत् में खाली नहीं बैठा रहता, अपितु वह हर समय कुछ न कुछ अनुभव करता रहता है, इन्हीं अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। डीवी के शब्दों में "शिक्षा, अनुभवों के संधारणीय पुनर्निर्माण द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। वह व्यक्ति में उन समस्त क्षमताओं को विकास है, जो उसको अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी सम्भावनाओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है।"

शिक्षा के उद्देश्य:-

डीवी जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते थे। शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकता। उनके अनुसार यदि शिक्षा का कोई उद्देश्य है, तो यही कि उसके द्वारा मनुष्यों में ऐसे गुणों और क्षमताओं का विकास किया जाए कि वह अपने वर्तमान जीवन को कुशलतापूर्वक जी सके और अपने भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके। डीवी का मानना है कि देश, काल, परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुसार उद्देश्य बदलते रहते हैं। तथापि, उन्होंने शिक्षा द्वारा कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल दिया है।

1. अनुभवों का पुनर्निर्माण व पर्यावरण के साथ समायोजन

मानव जीवन गतिशील है, परिवर्तनशील है। अतः उसकी शिक्षा भी गतिशील एवं परिवर्तनशील होनी चाहिए। अगर शिक्षा का कोई उद्देश्य हो सकता है तो यही कि मनुष्य अपने जीवन की गतिशीलता के साथ अपने आपको समायोजित करता चले।

2. सामाजिक कुशलता का विकास

सामाजिक दृष्टि से डीवी को शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता प्राप्त करना है। सामाजिक कुशलता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को इतना योग्य बनाना, जिससे वह समाज के सभी आवश्यक कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सके। जनतांत्रिक व्यवस्था में कुशल नागरिक को होना आवश्यक है। ,

3. लोकतंत्रीय जीवन का प्रशिक्षण

डीवी लोकतंत्रीय समाज के समर्थक थे। ऐसे समाज के सभी कार्यों के कुशलतापूर्वक भाग लेने के लिए उनकी दृष्टि से एक व्यक्ति में सात प्रकार की क्षमताएँ होनी चाहिए, यथा - स्वास्थ्य, क्रिया करने की क्षमता, योग्य गृहस्थ, व्यवसाय, नागरिकता, अवकाश काल का उचित उपयोग व नैतिकता। इसके अंतर्गत शिक्षा के सभी पूर्व निर्धारित उद्देश्य - शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक व चारित्रिक, व्यावसायिक एवं नागरिकता की शिक्षा समाहित है। अंतर केवल इतना है कि डीवी इनका कोई मापदंड निश्चित नहीं करते। समाज की परिवर्तित स्थितियों में इनका स्वरूप बदलता रहेगा।

4. शिक्षा की पाठ्यचर्या

डीवी शिक्षा में प्रचलित सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में विरोधी थे। उन्होंने ऐसे पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जिसमें व्यक्ति व समाज दोनों को महत्व मिल सके, उन्होंने क्रियात्मकता व व्यावहारिकता व आधारित पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांत निर्धारित किए।

5. रुचि का सिद्धांत

डीवी के अनुसार, बालकों के चार प्रकार की रुचियाँ पाई जाती हैं, यथा - वार्तालाप व विचार विनिमय में रुचि, खोज में रुचि, रचना की रुचि तथा कलात्मक अभिव्यक्ति में रुचि। डीवी इन रुचियों के आधार पर पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सिलाई, डाइंग, कला, संगीत आदि को स्थान प्रदान किया है।

6. क्रियाशीलता का सिद्धांत

डीवी ने पाठ्यक्रम के निर्माण में क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बल दिया है। डीवी के शब्दों में "विद्यालय समुदाय का अंग है। इसलिए यदि ये क्रियाँ समुदाय की क्रियाओं का रूप ग्रहण कर लेंगी, तो ये बालक में नैतिक गुणों एवं पहलकदमी तथा स्वतंत्रता के दृष्टिकोण का विकास करेंगी। साथ ही ये उसे नागरिकता का प्रशिक्षण देंगी और उसके आत्मनुशासन को ऊँचा उठायेगी।"

7. उपयोगिता का सिद्धांत

डीवी का मानना है कि मनुष्य की मूलभूत सामान्य समस्याएँ भोजन, निवास, वस्त्र, घर की सजावट व आर्थिक उत्पादन, विनिमय तथा उपयोग से संबंधित हैं। इन्हीं समस्याओं को हल करना जीवन का उद्देश्य है। अतः पाठ्यक्रम में उन विषयों व क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, जो इन समस्याओं के समाधान में सहायता दें।

8. सहसंबंध सिद्धांत

डीवी का विचार है कि सभी विषयों को अलग-अलग करके शिक्षा देना अमनोवैज्ञानिक तथा अव्यावहारिक है। विषयों को एक-दूसरे से सहसंबंधित करके पढ़ाया जाए तभी बालक सरलता से सीख सकेंगे। इस ढंग से पढ़ाने से एक विषय के ज्ञान का अनुभव दूसरे विषयों के जानार्जन में सहायक होता है।

9. शिक्षक संकल्पना

डीवी शिक्षक को समाज का सेवक मानते हैं। उनका कर्तव्य बालकों में वांछित सामाजिक गुणों व आदतों का निर्माण करना एवं एक सुंदर सामाजिक जीवन की नींव डालना है। अतः विद्यालय में उसे ऐसा सामाजिक वातावरण निर्मित करना है। जिसमें बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके। शिक्षक को अपना ज्ञान बालकों पर कभी नहीं लादना चाहिए, अपितु उन्हें ज्ञान प्राप्ति का मार्ग ही बताना चाहिए। डीवी शिक्षक को मित्र, पथ-प्रदर्शक व सहायक के रूप में देखते हैं, वह उसे तानाशाह की तरह आज्ञा देने वाला या उपदेश देने वाला नहीं मानते, वरन् उसे बालक की रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं आदि को परखने वाला तथा उसके अनुसार उसे वातावरण देने वाला मनोवैज्ञानिक मानते हैं।

10. शिक्षार्थी संकल्पना

डीवी प्रत्येक बालक को अपने स्वाभाविक विकास के लिए स्वतंत्रता देना चाहते थे। उनका मत था कि शिक्षा की योना बनाते समय हमें बालकों की मनोवैज्ञानिक व सामाजिक स्थिति व आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक बालक को अपनी रुचि, रुज्ञान व आवश्यकतानुसार समाज सम्मत विकास की पूरी-पूरी स्वतंत्रता देने के वे सबसे बड़े समर्थक थे। बालक को स्वयं आदर्शों, मूल्यों व प्रतिमानों के निर्माण का अवसर दिया जाना चाहिए। जिससे वे रटे-रटाये गए र्मा पर न चलकर स्वयं नवीन मार्ग का सृजन कर सकें। शिक्षार्थी में समाजिक कुशलता का विकास आवश्यक है।

11. विद्यालय संकल्पना,

डीवी विद्यालय और समाज के मध्य संबंध बनाते हैं, विद्यालय, व्यक्ति का विकास तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, विद्यालय में जहाँ व्यक्ति को अपनी रुचि व आवश्यकतानुसार विकास करने की स्वतंत्रता हो,

वही सामाजिक चेतना तथा अच्छे और सुसंस्कृत समाज के निर्माण की क्षमता भी होनी चाहिए। विद्यालय समाज का प्रतिनिधि हो सकता है जो सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने के साथ-साथ समाज को प्रगतिशील मार्ग दिखा सके तथा समाज के अनुरूप अपने को ढाल सके। विद्यालय को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। समाज के विकास से संबंधित विषयों का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। डीवी के शब्दों में, “विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होने के कारण विद्यालय वह स्थान है जो सामुदायिक जीवन का निर्माण करता है जिसमें वे समस्त साधन केन्द्रित होते हैं जो बालक को अपनी शक्ति को सामाजिक उद्देश्य के लिए प्रयोग करने की योग्यता प्रदान करते हैं।

12. अनुशासन संकल्पना

डीवी अनुशासन की परंपरागत धारणा का विरोध करते हैं। वे अनुशासन की स्थापना में सामाजिक जीवन के महत्व पर बल देते हैं। विद्यालय में अनुशासन का अर्थ सामाजिक अनुशासन है। अतः डीवी सामाजिक अनुशासन में बालक की स्वाभाविक भावनाओं को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के समर्थक है। डीवी का विचार है कि बालक इस प्रकार के प्रशिक्षण से अपने चरित्र का विकास करेगा, जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों ही रूपों में उपयोगी होगा। डीवी का विश्वास है कि यदि बालक की क्रियाएँ उद्देश्यपूर्ण हैं और उसको दूसरों के सहयोग व संपर्क द्वारा पूर्ण किया जाता है, तो उसका अनुशासनात्मक प्रभाव होगा। डीवी के शब्दों में "कार्य को करने से कुछ परिणाम निकलते हैं। यदि इन कार्यों को सामाजिक तथा सहयोगी ढंग से किया जाए, तो इनसे अपने प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है।"

13. शिक्षण विधियाँ

डीवी का विश्वास था कि प्रत्येक बालक का मस्तिष्क समान नहीं होता है, इस दृष्टि से प्रत्येक बालक के लिए ही प्रकार की शिक्षण पद्धति लाभप्रद नहीं हो सकती। बालक को पूर्णरूपेण विकसित करने के लिए बालक तथा शिक्षक, दोनों को ऐसी शिक्षण पद्धति का चुनाव करना चाहिए। जिसका बालक के जीवन से संबंध हो तथा जिसमें क्रियाशीलता, व्यावहारिकता, अनुभव आदि का समावेश हो। इस दृष्टि से डीवी ने शिक्षण पद्धति को दो सिद्धांतों पर आधारित किया। प्रथम - क्रिया करके अथवा अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत। बालक को क्रिया के माध्यम से शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि क्रिया करने से नये-नये विचारों का जन्म होता है। दूसरे शब्दों में, बालक के समक्ष ऐसी परिस्थितियों को प्रस्तुत करना चाहिए, जिनमें रहते हुए वह रचनात्मक क्रियाओं तथा प्रयोग द्वारा विभिन्न बातों को सीखते हुए भौतिक व सामाजिक वातावरण की अनेक समस्याओं का सरलतापूर्वक समाधान करना सीख सके। द्वितीय - रुचि का सिद्धांत अर्थात् शिक्षक को बालक के मस्तिष्क में ज्ञान बलपूर्वक नहीं भरना चाहिए। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि बालक की स्वाभाविक रुचियों, अभिरुचियों व योग्यताओं एवं क्षमताओं को भली प्रकार समझे तथा उन्हें उनकी रुचियों के अनुसार योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने के अवसर प्रदान करे। डीवी ने मुख्य रूप से सहसंबंध विधि, खोज विधि या अन्वेषण विधि, योजना विधि, करके सीखना या अनुभवों द्वारा सीखना, निरीक्षण विधि, प्रयोग विधि का प्रयोग शिक्षण में करने पर बल दिया है।

निष्कर्ष

जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन का प्रभाव वर्तमान भारतीय शिक्षा पर बहुत अधिक दिखाई देता है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है समय एवं परिस्थितियों के साथ इसमें परिवर्तन अवश्यभावी है। जहाँ प्राचीन भारत में शिक्षा में शिक्षक का स्थान मुख्य तथा विद्यार्थियों का गौण था। इसी दृष्टिकोण के आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 में बालक का स्थान मुख्य हो गया तथा शिक्षक को केवल सलाह और सुविधा प्रदान करने वाला माना गया है। आज सभी मान्यताओं, मूल्यों

तथा परम्पराओं को वर्तमान की कसौटी पर कसा जा रहा है। सभी में वैज्ञानिकता एवं उपयोगिता देखी जा रही है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान शिक्षा का आधार प्रयोजनवाद व भौतिकवाद है। जहाँ एक ओर भारत वर्ष में शिक्षा संस्थाओं को समाजिक जागरूकता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा नागरिक प्रशिक्षण का केन्द्र बनाने का प्रयास चल रहा है, वहीं इसे आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता के साधन के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार, कह सकते हैं कि भारत वर्ष में प्रयोगवादी विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विश्व के अन्य बहुतायत देशों में भी डीवी के सिद्धांतों एवं विचारों को बल मिल रहा है। इतना ही नहीं डीवी की 'योजना विधि' की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। आज नई शिक्षा नीति में जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों को आधार मानकर अध्ययन एवं मूल्यांकन का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों को देने पर विचार किया जा रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. डीवी, जॉन. 1916, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन-एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसोफी ऑफ एजुकेशन, मैकमिलन, न्यूयार्क
2. सक्सैना, स्वरूप, एन.आर. और के.पी. पाण्डेय 2003, शिक्षा दर्शन तथा महान शिक्षाशास्त्री. आर. लाल बुक डिपो, मेरठ
3. सिंह, ओ.पी. 2004, शिक्षा दर्शन एवं शिक्षाशास्त्री. शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
4. लाल, रमन बिहारी (2010) "शैक्षिक चिंतन और प्रयोग" आर लाल बुक डिपो, मेरठ।
5. सिकन्दर, आलिया 2015, जॉन डीवी एण्ड हिज फिलोसोफी ऑफ एजुकेशन, जर्नल ऑफ एजुकेशन एण्ड एजुकेशनल डवलपमेंट, वॉल्यूम 2 नं. 2, दिसम्बर 2015
6. अहमद, रहिस डार (2021) "एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ जॉन डीवी एण्ड हिज मैन कोन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन" इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवान्स मल्टीडिसिपेन्री साइंस रिसर्च, वॉल्यूम 04, नं. 09 (2021)
7. हमिद, साइमा (2022) "जॉन डीवी हिज फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन इन हिस्टोरिकल प्रेसपेक्टिव" जर्नल ऑफ हुमनिटिज एण्ड सोशियल साइंस, वॉल्यूम 27, नं. 03 (2022)
8. हुसैन, मोहम्मद जैनु (2023) "ए डिजिटल एससमेंट ऑफ जॉन डीवी फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन" इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ फिलोसॉफी, वॉल्यूम 11, नं. 02 (2023)